

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОСТИ И БИОДЕГРАДАЦИИ ТВЕРДЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ НОСИТЕЛЕЙ

Ахмедова Захро Рахматовна

Доктор биологических наук, профессор, академик АН Турон.

*Шонахунов Т.Э., *Ибрагимов А.А., *Хамраева З.Т., *Яхяева М.А., *Кадырова Г.Х., *Гулямова И.Т., *Тонких А.К., *Хусанов Т.С.

*Институт микробиологии Академии Наук Республики Узбекистан, Ташкент, ул.А.Кадыри 7 Б, +998 93-182-97-54, akhmedovazr@ail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17185401>

Аннотация. Показаны возможности использования твердых алюминиевых нанокомпозитных сплавы трех видов: Al-Mg₆, D16, Zn-Al, специально приготовленных для иммобилизации различного класса микроорганизмов: *Escherichia coli*, *Bacillus subtilis*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* и *Candida sp.* и *Aspergillus niger*. Сорбция бактерий и спор грибов зависела от элементной структуры сплавов. Изложены возможности управления структурой и фазовым составом оксида алюминия, с учетом полученных данных по их стабильности, антикоррозийной способности в зависимости от видового состава иммобилизованных в них микроорганизмов.

Ключевые слова: сорбенты, адсорбция, микроорганизмы, культивирования, иммобилизация, десорбция, количественный учет, элементный состав, стабильность, коррозия стойкость.

Abstract. The paper demonstrates the potential of using three types of solid aluminum nanocomposite alloys: Al-Mg₆, D16, and Zn-Al, specially prepared for the immobilization of various classes of microorganisms: *Escherichia coli*, *Bacillus subtilis*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Candida sp.*, and *Aspergillus niger*. The sorption of bacteria and fungal spores depended on the elemental structure of the alloys. The possibilities for controlling the structure and phase composition of aluminum oxide are discussed, taking into account the obtained data on their stability and anticorrosive properties depending on the species composition of the microorganisms immobilized within them.

Key words: sorbents, adsorption, microorganisms, cultivation, immobilization, desorption, quantitative accounting, elemental composition, stability, corrosion resistance.

Введение. Оксид алюминия (Al₂O₃) является одним из наиболее известных сорбционных материалов, благодаря механической прочности, химической и гидролитической стабильности, а также легкости его регенерации и доступности [1]. Помимо использования в машиностроении и приборостроении, оксид алюминия успешно применяется в фильтрующих устройствах для очистки воды от ионов различных металлов, а также для устранения микробиологических загрязнений [2]. Фильтры на основе оксида алюминия эффективно удаляют из воды вирусы, бактерии, паразитов, уменьшают мутность воды, сохраняя полезные микроэлементы, растворенные в воде. Благодаря положительным зарядам нанокompозитов оксида алюминия и отрицательным зарядам клеточных стенок микроорганизмов, обусловленных анионными полимерами,

бактерии, при контакте с поверхностью оксида алюминия, довольно прочно удерживаются на данных носителях за счет кулоновских сил. [3].

Оксид алюминия в качестве адсорбента чаще всего применяется либо в виде наночастиц, закрепленных на природных или синтетических носителях, либо в виде порошков и гранул. Но, эти сорбенты создают определенные проблемы в случае их использования, связанные со сложной технологией получения и регенерации сорбента, проводимой с целью повторного использования [4,5].

В данной работе для решения этой проблемы проводились исследования по созданию алюмооксидных покрытий толщиной до 200 микрон на алюминиевой подложке, путем глубокого электрохимического окисления алюминиевой основы [6]. Данный алюмооксидный слой представляет собой нано структурированный композит, состоящий из модификаций α - и γ - Al_2O_3 оксида алюминия, на котором поразному адсорбируются различные микроорганизмы.

Пористая структура покрытий, полученных методом микродугового оксидирования (МДО-покрытий) является перспективным сорбентом для разделения гетерогенных сред, избирательного адсорбирования и выделения некоторых микроорганизмов [7].

Исходя из вышеизложенных данных, в данной работе приводятся экспериментальные данные о сорбирующей способности, трех видов нано композитов оксида алюминия: Al-Mg₆, D16 и Zn-Al для различных классов микроорганизмов.

Методика исследований. В работе использовали МДО-покрытия, полученные на алюминиевых сплавах Al-Mg₆, D16, Zn-Al, полученных в Объединенном институте машиностроения НАН Беларуси методом МДО, и предоставленные сотрудниками лаборатории модификации структуры нано композитных материалов. Покрытия формировались на образцах прямоугольной формы 10x20 мм и толщиной 1,2 мм методом МДО.

Фазовый состав покрытия исследовали на базе рентгеновского дифрактометра ДРОН-3М с использованием $\text{CuK}\alpha$ -излучения и применения вторичной монохроматизации рентгеновского пучка. Структурно-фазовое состояние образцов исследовались методом металлографического анализа на микроскопах XJM300 и МИМ-8.

Для проведения иммобилизации микроорганизмов были подобраны оптимальные составы питательной среды, условия культивирования для каждого вида микроорганизмов с учетом их специфики, а также для максимального накопления вегетативных клеток бактерий и спор дрожжей и грибов.

Культуры микроорганизмов были выращены на жидких селективных питательных средах, приготовленных исходя из их родовой и видовой принадлежности.

Объектами изучения были МДО покрытия на сплавах D16, Al-Zn, и Al-Mg₆ и микроорганизмы: *Escherichia coli*, *Bacillus subtilis*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, и *Candida sp.* и *Aspergillus niger*.

Результаты. В ходе проведения экспериментов по иммобилизации клеток бактерий и спор грибов было установлено, что все 6 исследованных микроорганизмов: *E. coli*, *B. subtilis*, *St. aureus*, *Ps. aeruginosa*, *C. tropicalis* и *A. niger* адсорбируются на композитных покрытиях по законам физической равновесной адсорбции. Оказалось, что, чем выше концентрация клеток микроорганизмов в среде, тем большее количество клеток адсорбируется на МДО-покрытиях до насыщения связывающих участков на них.

Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) показала, что микроорганизмы сорбируются на поверхности сорбента крайне неравномерно, имеются участки с плотно и менее адсорбированными клетками. Было выявлено, что питательная среда играет важную роль для получения зрелых клеток микроорганизмов для проведения эффективной адсорбции.

Количество адсорбированных клеток *E. coli* зависело от их концентрации в растворе и максимальная сорбирующая ёмкость покрытий: AL-Mg6, D16 и Al-Zn около 700000 клеток на 1 мм² наступает при концентрации клеток выше 3×10^8 кл./мл.

Клетки *Pseudomonas aeruginosa* в концентрации 3×10^8 кл/мл насыщают МДО-покрытия **Al-Zn с плотностью около 800000** кл/мм², а Al-Mg6 и **D16 с плотностью около 650000** кл/мм²

Количество адсорбированных клеток **Bacillus subtilis** зависит также от их концентрации в растворе и максимальная сорбирующая ёмкость покрытий: AL-Mg6, D16 и Al-Zn около 600000 кл/мм² наступает при концентрации клеток **Bacillus subtilis** выше 3×10^8 клеток/мл. Выявлено, что клетки *Bacillus subtilis* наиболее стабильны к 0,9% раствору NaCl в течение 120 мин.

Установлено, что **St. aureus насыщает МДО-покрытия Al-Mg6 с плотностью около 1300000** кл/мм², **D16, - 1500000** кл/мм² и **Al-Zn - 1800000** кл/мм². Контрольную алюминиевую пластинку с приклеенным порошком оксида алюминия **St. aureus насыщает с плотностью** около 200000 кл/мм², то есть с плотностью в 6-9 раз меньшей, чем МДО-покрытия.

Споры *Candida tropicalis* в концентрации 3×10^8 кл/мл насыщают МДО-покрытия **Al-Zn с плотностью около 1200000** кл/мм², **D16 с плотностью около 1000000** кл/мм², а Al-Mg6 **с плотностью около 900000** кл/мм². Контрольную алюминиевую пластинку с приклеенным порошком оксида алюминия **St. aureus насыщает с плотностью** около 200000 кл/мм².

Споры *Aspergillus niger* в концентрации 3×10^8 кл/мл насыщают МДО-покрытия **Al-Zn с плотностью около 1100000** кл/мм², **D16 с плотностью около 1000000** кл/мм², а Al-Mg6 **с плотностью около 900000** кл/мм². Контрольную алюминиевую пластинку с приклеенным порошком оксида алюминия **St. aureus насыщает с плотностью** около 200000 кл/мм².

Суммируя можно сделать вывод, что по адсорбирующей ёмкости МДО-покрытия в несколько раз больше, чем покрытия с приклеенным порошком оксида алюминия, взятым в качестве контрольного сорбента. Наибольшей сорбирующей способностью обладает покрытие на **Al-Zn. Наименьшей- покрытие на Al-Mg6.**

Оказалось, клетки с шарообразной морфологией **St. aureus** и споры грибов адсорбируются больше, чем палочковидные бактерии. Грамотрицательные бактерии адсорбировались больше, чем грамположительные.

Измерение дзета-потенциалов всех клеток показало, что они все отрицательные и зависят от состава рабочего раствора. В 1 мМ фосфатном буфере с pH=7,4 они имеют следующие значения: *E. coli* - $52,2 \pm 6,4$ мВ, *Pseudomonas aeruginosa* - $37,4 \pm 5,7$ мВ, **Bacillus subtilis** - $42,7 \pm 5,5$ мВ, **Staphylococcus aureus** - $46,5 \pm 7,3$ мВ, *Candida sp* - $23,3 \pm 4,4$ мВ, *Aspergillus niger* – $18,3 \pm 4,2$ мВ. При больших концентрациях раствора дзета-потенциалы - меньше

Было установлено также, что сами МДО-покрытия изменяют свои свойства под действием термической обработки при повышенном давлении в автоклаве, длительных сроках хранения, кратности сорбции-десорбции микроорганизмов.

Сканирующей электронной микроскопией установлено неравномерное распределение клеток микроорганизмов на поверхности сорбентов: в одних местах их много, в других – мало.

Интересно отметить, что сорбированные клетки бактерий *Staphylococcus aureus* на сорбенте Zn-Al оказали коррозионный эффект, сопровождающиеся отрывом Zn из состава композита Zn-Al, что было доказано дифракционным рентгеноструктурным анализом и электронной микроскопией. Наблюдения, проведенные в течение 2, 12, 18 и 24 часов после иммобилизации бактерии показали наличие хлопьевидных включений на поверхности носителя в отличие от других сорбентов.

Заключение

Иммобилизованные микроорганизмы используются во многих биотехнологических процессах, благодаря способности прикрепляться к твердым поверхностям. Так например, для детекции и разложения фосфорорганических пестицидов и нейротоксинов, тиодигликоля – продукта разложения горчичного газа, получения водорода, метанола посредством биохимического окисления метана, молочной кислоты, очистки стоков предприятий пищевой промышленности, для получения этанола из молочной сыворотки, получения глюкозо-фруктозных сиропов и т.п.

Также, полученные нами результаты могут быть использованы в удлинении сроков хранения иммобилизованных культур в течение 6-ти и более месяцев, что является удобным хранилищем коллекционных культур микроорганизмов, взамен питательных сред.

СПИСОК ЦИТИРОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бондарь О.В., Сайфуллина Д.В., Мавлютова И.И., Абдуллин Т.И. Мониторинг дзета-потенциала клеток человека при снижении их жизнеспособности и взаимодействия с полимерами//Acnf Naturale. 2012. Т.4. No 1. С.80-83.
2. Витязь, П. А., Комаров, А. И., Комарова, В. И. Влияние наноразмерных частиц углерода на формирование структуры и свойств микродуговых керамических покрытий на сплавах алюминия// Доклады Национальной академии наук Беларуси, 2013, Т. 57, № 2. - С. 96-101
3. Ерошенко Д.В., Коробов В.П. Влияние ионов двухвалентных металлов на адгезию и образование биоплёнок бактериями *Staphylococcus epidermidis* //Фундаментальные исследования. 2014. №12ю С.1663-1667
4. Ефременко Е.Н. Автореф. дисс. докт. биол. наук, Инст. биохим. физики им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва, 2009. 53 с.
5. Карамышева Ю.С., Комаров А.И., Гудков В.Г., Орда Д.В., Искандарова Д.О. Сорбционная активность различных форм оксида алюминия в отношении возбудителей паразитарных кишечных инфекций//Медицинские новости. 2019. №12. С.70-74.
6. Карнаухов А.П. Адсорбция. Текстура дисперсных и пористых материалов. - Новосибирск: Наука; Сиб. отд-е РАН, 1999. — 470 с.
7. Литусов Н.В. Эшерихии. Иллюстрированное учебное пособие. – Екатеринбург: Изд-во УГМА, 2016. - 36 с.